

ОИЛАДА ЁШ АВЛОД ТАЪЛИМ-ТАРБИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ ВА ПСИХОЛОГИК ХСУСИЯТЛАРИ

М.Ш.Жуманиёзова

Урганч давлат университети магистри

Ф.Ф.Тажобаева

Урганч давлат университети магистри

Хар қайси миллатнинг, хар қайси инсоннинг маънавиятини шакллантиришда оиланинг ўрни беқиёсдир. Инсонга хос бўлган энг самимий ва беғубор туйғулар, ҳаёт тўғрисидаги дастлабки тасаввурлар, атроф – муҳитга муносабат, энг аввало, оилада шаклланади. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг келажакда комил инсон сифатида шаклланиши учун муҳим бўлган дунёқарашни, характерни белгилаб берадиган маънавий меъзонлар – олийжаноблик, инсонпарварлик, меҳр – оқибат, эзгулик, меҳнатсеварлик, катталарга ҳурмат, кичикларга шафқат каби юксак тушунчаларнинг барчаси оилада тарбияланади.

Оила – тафаккури, маънавияти, жамиятда тутган ўрни, бахти ва омади каби ҳаётнинг мазмун маъносини ташкил қилувчи муҳим ижтимоий муҳитдир. Оиладаги муҳит авваламбор оилада шаклланиб келаётган ёш авлоднинг фикрлаши, дунёқарашини инсон шахсининг қай даражада шаклланишига таъсир қилади.

Тараққиётнинг хар бир босқичида тарбия масаласи зиёли маърифатпарвар, илғор фикрли кишилар ва жамоатчиликнинг диққат марказида, мунтазам муҳокамасида бўлган. Чунки хар қандай ривожланиш янгича иқтисодий муносабатлар, маданиятлараро таъсирларнинг махсули бўлиб, мазкур жараён инсоннинг нафақат кундалик фаолиятига, балки унинг феълига, тафаккурига, маънавий қиёфасига, ҳатто ахлоқиға ҳам тўғридан - тўғри таъсир этади.

Илмий – педагогик, психологик, физиологик ҳамда фалсафий асарларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, оила фарзанд учун энг асосий тарбия муҳити бўлиб,

бу муҳитда шахс камолоти учун муҳим ҳисобланган хулқ атвор, ирода, характер ва дунёқараш шаклланади.

Фарзанднинг шахсий хислатлари, унинг меҳнатга, маънавий, ғоявий ва маданий бойликларга муносабатининг асослари оилада, ота – она таъсирида шаклланади. Жамият мутаҳкам, маънавий ва ахлоқий жиҳатдан соғлом оила бўлишидан манфаатдордир. М.Қошғарий ўзининг “Девони луғатит турк” асарида шундай ёзган, “Ўз фарзандларига ажойиб, гўзал, орзу қилгудек тарбия бериш имкониятига эга бўлган ота- оналар умрларини роҳат ва фароғатда ўтказадилар, болаларидан ҳамиша олижаноблик, меҳрибонлик, яхшилик кўрадилар, диллари асло жароҳат азобини сезмайди: ўқиниш ҳиссига дучор бўлмайдилар”.

Оиладаги психологик иқлим, тотувлик ҳамиша барқарор бўлиши учун қариялар, ота – оналар ўз фарзандларининг психологик дунёсини билишлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиб иш тутишлари мақсадга мувофиқдир. Фарзандлар ҳар қачонги вақтда ҳам оилада ўзидан катталарга ҳурмат билан қараши керак.

Оилавий ҳаётга халқ педагогикасида илгари сурилган энг муҳим масалалар, кадриятлар билан боғлиқ равишда талаба ёшларнинг кундалик ва турли хил фаолиятига (ўқув ва аудиториядан ташқари меҳнат, оилавий - маиший, ижтимоий-сиёсий, бадий ва спорт) мустақиллик шароитида шахслараро муносабатларнинг ўзига хос хусусияти: жамиятнинг оилага бўлган талаби; уни амалга ошириш жараёнининг мураккаблиги; оиланинг турмуш тарзи ва унинг вазифаларидаги ўзгаришлар; бозор иқтисодиёти муносабатлари ривожланаётган шароитда оиланинг иқтисодий-ижтимоий муносабатларидаги ўзгаришлар, эр – хотин, ота – она ва бошқалар, қариндошлар ўртасидаги муносабатларнинг мураккаблашуви оиланинг тарбиявий имкониятлари билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Оила тарбиясига доир тадқиқотларга таянган ҳолда ёшларни унга тайёрлашда қуйидаги муҳим аспектларни ҳисобга олиш назарда тутилади:

1. *Ижтимоий ҳусият.* Талаба - ёшларга мустақиллик шароитида Ўзбекистонда оила – никоҳ муносабатларини ташкил этишнинг давлат сиёсати даражасига кўтарилиши, демография масалаларининг моҳияти ва оилада соғлом турмуш тарзи, унинг ижтимоий институт сифатидаги аҳамияти, оилада эр – хотиннинг ўрни, оила қадриятлари ҳақида халқ педагогикасига таянган ҳолда маълумот берилади.

2. *Маънавий – ахлоқий ҳусият.* Бунда эр – хотин ўртасидаги муносабатлар: оилада ота – онага ва бошқа катта ёшдагиларга ҳурмат, кичикларга ғамхўрлик; болалар тарбиясига қўйиладиган талаблар; маъсулиятни ҳис этиш, садоқат, тўғрилиқ, инсонийлик, босиқлик, адолатлилик, самимийлик, кечиримлилик ва бошқалар; оила – никоҳнинг ахлоқий асосларини сақлаш; севги – муҳаббатга оиланинг ахлоқий негизи сифатида қараш; оила, эр – хотин ва болалар ўртасидаги бурчни ҳис этиш; эр ва хотин, ота ва она тўғрисидаги идеал тасаввурларни тарбиялаш назарда тутилади.

3. *Ҳуқуқий ҳусият.* Оила ва никоҳ тўғрисидаги қонун асослари; оила ҳуқуқларининг энг муҳим меъёрлари; эр ва хотиннинг ўзаро ҳамда болаларга, жамиятга бўлган муносабати ва бурчлари билан таништирилади.

4. *Психологик ҳусият.* Инсоннинг шахс сифатида ривожланиши, ёшларга бўлган муносабат, оилавий ҳаётда никоҳнинг психологик асослари; ўзгалар билан муносабатда уларнинг психологиясини тушуна олиш; эр – хотинлик ва оилавий ҳаётда энг зарур туйғуларни ривожлантириш, муомала, мулоқот маданиятини эгаллаб олишга доир кўникмалар ҳосил қилинади.

5. *Жисмоний – гигиеник ҳусият.* Эркақлар ва аёллар жисмининг ҳусусиятлари, жисмоний билимга эга бўлиш; шахсий гигиена, жинсий муносабатлар масалаларига доир маълумотлар берилади.

6. *Педагогик ҳусият.* Бола тарбиясида оиланинг аҳамияти ҳақидаги тасаввурларни шакллантириш, унинг педагогик имкониятлари; оилавий тарбиянинг ўзига хос ҳусусиятлари, ота – онанинг тарбиявий вазифаси, уларнинг педагогик маданиятини ошириш йўллари, шунингдек, ёшларни болалар

тарбияси ва ўз – ўзини тарбиялаш бўйича билимлар билан бойитишга эътибор берилади.

7. *Эстетик хусусият.* Оилавий ҳаётга муносабатни эстетик кадриятлар сифатида шакллантиришга ҳаракат қилинади.

8. *Хўжалик – иқтисодий хусусият.* Оила бюджети, турмуш маданияти, уй хўжалигини юритиш малакаларини шакллантиришга доир билимлар берилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, юқорида тилга олинган аспектларнинг кўпчилиги тўғрисидаги бошланғич маълумотларни ёшлар оиласида айнан ўзларининг ота-оналаридан оладилар. Шундай экан ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашга оид билимлар бериш кўникма ва малакаларни шакллантириш самарадорлигини оширишга эътибор қаратиш лозим бўлади.

Ёш авлодни жамиятнинг ҳар томонлама етук, комил инсон даражасида тарбиялаш асосий вазифамиз ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Акрамова Ф.А. Инсоний муносабатлар психологияси. Т.: “Shams ASA”, 2005 й.
2. Каримов В.М. Оилавий ҳаёт психологияси. Т.: 2006 й.
3. Тохтаходжаева М.Х. Педагогика (педагогика назарияси ва тарихи).Т.: 2010 й.
4. Фитрат. Оила ёки оила бошқариш тартиблари. Т.: Маънавият, 1998 й.